

Tontines, coopératives et ZLECAf :
**Les mécanismes informels de financement comme infrastructures
d'autonomisation économique des jeunes en Afrique de l'Ouest**

Ameyo Mireille DOTCHE

Programme Officer & Chercheuse indépendante

RESUME

Cet article examine les mécanismes informels de financement tel que les tontines rotatives, coopératives d'épargne-crédit et réseaux artisanaux transnationaux comme infrastructures d'autonomisation économique pour les jeunes en Afrique de l'Ouest, en particulier les jeunes femmes des zones rurales et périurbaines des États sahéliens. S'appuyant sur une revue critique de la littérature et sur les enseignements analytiques de travaux de recherche portant sur l'intelligence économique territoriale et les filières artisanales du pagne tissé en Afrique de l'Ouest, l'article soutient que ces dispositifs ne constituent pas de simples palliatifs à l'exclusion financière formelle, mais des formes actives de gouvernance économique par le bas. Dans le cadre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et de l'Agenda 2063, l'article identifie trois angles morts dans les politiques continentales : l'absence de passerelles entre épargne informelle et financement formel des PME jeunes, l'invisibilité des chaînes de valeur artisanales dans les nomenclatures commerciales régionales, et la faible prise en compte du genre dans les instruments d'accès au marché continental. L'article conclut en proposant un modèle d'articulation entre architectures financières informelles et cadres de gouvernance continentaux.

Mots-clés : tontines ; coopératives d'épargne ; jeunes ; ZLECAf ; autonomisation économique ; Afrique de l'Ouest ; genre ; informalité.

ABSTRACT

This article examines informal financial mechanisms such as rotating tontines, savings and credit cooperatives, and transnational artisan networks as infrastructures for youth economic empowerment in West Africa, with particular attention to young women in rural and peri-urban Sahelian contexts. Drawing on a critical literature review and

analytical insights from research on territorial economic intelligence and traditional woven textile value chains in West Africa, the article argues that these devices are not mere substitutes for formal financial inclusion but active forms of bottom-up economic governance. Against the ambitions of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) and Agenda 2063, it identifies three blind spots in continental policies': the absence of bridges between informal savings and formal SME financing for youth, the invisibility of artisan value chains in regional trade nomenclatures, and insufficient gender-responsiveness in market access instruments. The article concludes by proposing an articulation model between informal financial architectures and continental governance frameworks.

Keywords : tontines; savings cooperatives; youth; AfCFTA; economic empowerment; West Africa; gender; informality.

1. Introduction : le paradoxe de l'exclusion productive

L'Afrique de l'Ouest présente une contradiction fondamentale que les politiques de développement peinent encore à résoudre pleinement. D'un côté, la région concentre l'une des jeunessees les plus nombreuses et les plus dynamiques du continent : les moins de 35 ans représentent aujourd'hui plus de 75 % de la population de l'espace CEDEAO, une proportion appelée à croître de manière significative d'ici 2063.¹ De l'autre, cette jeunesse reste structurellement absente des cadres formels que les institutions continentales construisent pour organiser le développement économique. La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf),² entrée en phase opérationnelle en 2021, et les dispositifs de financement de l'entrepreneuriat jeune promus dans le cadre de l'Agenda 2063 ont été conçus selon des logiques institutionnelles qui présupposent un accès à des instruments financiers formels

¹En 2024, la population de l'espace CEDEAO est estimée à environ 450 millions d'habitants, dont plus de 60 % ont moins de 25 ans selon les données de la Banque mondiale et de la Commission de la CEDEAO (2023).

²L'accord portant création de la ZLECAf est entré en vigueur en mai 2019 et la phase opérationnelle a démarré en janvier 2021. Union africaine (2019). Accord portant création de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine. UA, Addis-Abéba.

comptes bancaires, garanties, enregistrement légal des entreprises dont la majorité des jeunes d’Afrique de l’Ouest ne dispose pas encore.

Ce décalage n’est pourtant pas synonyme d’inactivité ou d’attente passive. Dans les marchés de Lomé, de Ouagadougou, de Bamako et d’Abidjan, dans les zones rurales du nord Togo, du Sahel burkinabè ou des régions côtières du Bénin, de jeunes entrepreneurs et au premier chef de jeunes femmes organisent leur accès aux ressources, gèrent des cycles d’épargne et d’investissement, construisent des réseaux de solidarité économique et participent à des filières transnationales, le tout en dehors des circuits bancaires classiques. Les tontines rotatives, les mutuelles de solidarité, les coopératives d’artisans et les réseaux d’entraide au sein des filières textiles ou maraîchères constituent autant de dispositifs qui remplissent des fonctions économiques et sociales complexes, généralement sous-estimées par la recherche académique et quasi-ignorées des politiques publiques continentales.

Les travaux de terrain menés dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest tel que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali sur la structuration de la filière artisanale du pagne tissé illustrent concrètement cette réalité.³ En cinq mois d’enquêtes auprès d’artisans, les problèmes récurrents identifiés ne concernaient pas l’absence d’activité économique ni le manque de savoir-faire, mais précisément les nœuds d’articulation entre économie informelle et circuits formels : accès limité au crédit bancaire faute de garanties reconnues, absence de données macroéconomiques sur la filière du fait de son informalité, et incapacité à accéder à des marchés à forte valeur ajoutée malgré une demande croissante. Ces artisanes étaient déjà organisées en réseaux d’entraide et en coopératives ; ce qui leur manquait, c’était la passerelle vers les circuits institutionnels.

³ Recherche de terrain menée en 2024–2025 dans le cadre d’une thèse de master en développement international et gestion du patrimoine culturel, Université Senghor d’Alexandrie (Égypte), en partenariat avec l’association Culture Développement (Grenoble, France). Les enquêtes ont porté sur la filière artisanale du tissage traditionnel du pagne dans quatre pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali.

Cette observation de terrain rejoint une littérature académique croissante qui invite à revoir en profondeur la manière dont les politiques de développement appréhendent l'économie informelle des jeunes. La question centrale que nous posons est la suivante : dans quelle mesure les mécanismes informels de financement constituent-ils de véritables infrastructures d'autonomisation économique pour les jeunes en Afrique de l'Ouest, et à quelles conditions peuvent-ils s'articuler avec les ambitions continentales portées par la ZLECAf et l'Agenda 2063 ?

Notre thèse est que ces dispositifs ne sont pas de simples palliatifs à l'exclusion financière formelle ou une étape transitoire appelée à se résorber avec le développement économique mais des formes actives et durables de gouvernance économique par le bas, dotées d'une rationalité propre et d'une capacité à produire des effets d'autonomisation mesurables, en particulier pour les jeunes femmes des zones rurales et périurbaines sahéliennes.

Pour étayer cette thèse, nous procédons en quatre temps. Après avoir établi le cadre théorique et conceptuel qui oriente notre analyse (section 2), nous examinons les trois principales configurations d'économie informelle qui structurent la participation économique des jeunes en Afrique de l'Ouest (section 3). Nous analysons ensuite les cadres institutionnels de la ZLECAf et de l'Agenda 2063 pour identifier leurs angles morts (section 4), avant de proposer un modèle d'articulation et des recommandations opérationnelles (section 5).

2. Cadre théorique et conceptuel : trois entrées complémentaires

2.1. Revisiter l'informalité : de la marge à l'institution

La notion d'économie informelle a connu, depuis son introduction par Keith Hart dans le contexte ghanéen en 1973,⁴ une trajectoire intellectuelle marquée par des redéfinitions

⁴Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.

successives qui témoignent d'une compréhension croissante de la complexité des dynamiques économiques africaines. Dans sa formulation initiale, Hart distinguait les revenus formels, caractérisés par leur régularité, leur base salariale et leur enregistrement institutionnel comme des revenus informels, qu'il associait aux stratégies de survie des populations urbaines pauvres. Cette conception, reprise par le Bureau International du Travail dans son rapport fondateur sur le Kenya en 1972,⁵ a longtemps dominé le regard académique et institutionnel, posant l'informalité comme une anomalie transitoire appelée à se résorber avec la modernisation économique.

Les travaux ultérieurs ont profondément nuancé cette lecture. Kate Meagher, dans ses recherches sur les clusters industriels informels au Nigeria,⁶ a montré que l'informalité n'est pas l'absence d'organisation mais une forme différente d'organisation, dotée de ses propres règles, de ses propres mécanismes de sanction et de ses propres logiques d'accumulation. Ilda Lindell a quant à elle mis en évidence la dimension politique de l'informalité en Afrique subsaharienne,⁷ soulignant que les espaces économiques informels sont aussi des espaces de négociation des droits et de construction de formes de citoyenneté économique alternatives. Plus récemment, Nwosu et ses collaborateurs ont proposé le concept d'*informalité structurante* pour désigner les dispositifs informels qui jouent un rôle d'infrastructure dans les économies régionales, organisant l'allocation de ressources, la transmission de savoir-faire et la gestion des risques à une échelle que les institutions formelles ne couvrent pas encore.⁸

C'est dans cette filiation intellectuelle que s'inscrit notre approche. Nous traitons les mécanismes informels de financement non comme des survivances prémodernes ou des

⁵Bureau International du Travail (1972). *Employment, incomes and equality : A strategy for increasing productive employment in Kenya*. BIT, Genève.

⁶Meagher, K. (2010). *Identity Economics : Social Networks and the Informal Economy in Nigeria*. James Currey, Oxford.

⁷Lindell, I. (dir.) (2010). *Africa's Informal Workers : Collective Agency, Alliances and Transnational Organizing*. Zed Books, Londres.

⁸Nwosu, C., Kollamparambil, U. & Mushongera, D. (2020). *Informal economy and the urban poor in Sub-Saharan Africa*. *African Development Review*, 32(S1), S9–S22.

stratégies de pauvreté, mais comme des institutions économiques au sens plein du terme : des dispositifs stables, dotés de règles implicites ou explicites, qui réduisent l'incertitude, organisent la coordination entre acteurs et produisent des effets redistributifs mesurables.

2.2. Intelligence économique territoriale et réseaux de jeunes

La notion d'intelligence économique territoriale désigne la capacité d'un territoire à produire, collecter, traiter et utiliser des informations stratégiques pour orienter ses décisions économiques collectives.⁹ Appliquée aux réseaux de jeunes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, cette notion permet de saisir un phénomène souvent invisible dans les analyses macroéconomiques : la capacité des tontines et des coopératives à fonctionner comme des dispositifs de veille et d'orientation économique collective. Une tontine ne se réduit pas à un mécanisme de rotation de l'épargne : elle est aussi un espace de circulation de l'information sur les opportunités du marché local, les risques associés à tel ou tel investissement, les ressources disponibles dans le réseau. En ce sens, la tontine constitue un mécanisme d'intelligence économique territoriale distribué, qui opère à une échelle micro-locale mais peut s'inscrire dans des réseaux de plus grande portée géographique.

Cette dimension informationnelle et stratégique des mécanismes informels a été insuffisamment théorisée dans la littérature sur la microfinance et le développement, qui tend à réduire ces dispositifs à leur seule fonction de mobilisation de l'épargne. Notre approche entend combler ce manque en montrant que l'autonomisation économique produite par ces mécanismes est multidimensionnelle : elle est financière, certes, mais aussi informationnelle, relationnelle et cognitive.

2.3. Genre, agentivité et moyens de subsistance durables

⁹Cette notion est développée dans notre thèse de master à l'IFORDD (Institut de Formation et de Recherche en Droit du Développement), consacrée à l'intelligence économique territoriale appliquée aux politiques de développement local en Afrique de l'Ouest.

Le troisième pilier de notre cadre théorique articule la perspective de genre avec l'approche des moyens de subsistance durables. Les travaux fondateurs de Naila Kabeer sur l'agentivité économique des femmes ont établi que l'empowerment ne se réduit pas à l'accès aux ressources matérielles mais implique la capacité à exercer des choix stratégiques dans des domaines qui importent à la vie de chacune.¹⁰ Le cadre des moyens de subsistance durables,¹¹ développé par Scoones et Ellis,¹² permet d'analyser la combinaison des capitaux économiques, sociaux et culturels que les ménages jeunes mobilisent pour renforcer leur résilience et diversifier leurs stratégies économiques.

L'approche par les capacités, telle que formulée par Amartya Sen,¹³ éclaire la manière dont les ressources financières et productives se traduisent en opportunités réelles d'action pour les jeunes femmes rurales confrontées à des contraintes structurelles et sociales. Dans ce cadre, les mécanismes informels de financement jouent un rôle que les institutions formelles ne peuvent pas encore remplir : non pas parce qu'ils sont plus efficaces au sens technico-économique, mais parce qu'ils opèrent dans les espaces sociaux et culturels au sein desquels ces femmes exercent leur agentivité. La combinaison de ces trois entrées théoriques : économie institutionnelle de l'informalité, intelligence économique territoriale et agentivité économique genrée articulée aux moyens de subsistance durables constitue la grille d'analyse que nous mobilisons dans les sections suivantes.

3. Les mécanismes informels en pratique : tontines, coopératives et réseaux artisanaux

¹⁰Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements : Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.

¹¹Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods : A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies, Brighton.

¹²Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press, Oxford.

¹³Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.

3.1. Les tontines rotatives : liquidité, discipline collective et gouvernance

La tontine connue sous le nom d'*adashi* au Niger et au nord Nigeria, de *susu* au Ghana, de *njangi* au Cameroun ou d'*upatu* en Afrique de l'Est est l'une des institutions financières les plus répandues du continent africain.¹⁴ Dans sa forme la plus simple, elle repose sur un principe de rotation : un groupe de membres verse régulièrement une somme fixe dans une caisse commune, et chaque membre perçoit à tour de rôle la totalité de la caisse. Ce mécanisme permet à chaque participant d'accéder à une somme importante qu'il ne pourrait pas épargner seul sur la même période, sans avoir recours à un prêt bancaire.

Pour les jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, la tontine remplit plusieurs fonctions qui vont bien au-delà de ce mécanisme de base. La première est une fonction de *discipline de l'épargne* : en s'engageant dans un groupe de tontine, le jeune entrepreneur se soumet à une obligation de versement régulier qui constitue une forme d'épargne forcée particulièrement adaptée à des revenus irréguliers. Cette discipline, difficile à maintenir par une décision individuelle en raison des multiples sollicitations familiales et sociales qui pèsent sur les jeunes adultes, est rendue possible par l'engagement collectif et la pression sociale associée au non-paiement.¹⁵

La deuxième fonction est une fonction de *gestion du risque et de l'urgence*. La plupart des groupes de tontine en Afrique de l'Ouest incluent un volet de solidarité qui permet à tout membre faisant face à une urgence tel que la maladie, les funérailles, perte d'activité et de recevoir un appui du groupe. Ce mécanisme de protection sociale informelle constitue un filet de sécurité essentiel pour les jeunes entrepreneurs dont les activités sont exposées à une forte

¹⁴Bouman, F.J.A. (1995). Rotating and accumulating savings and credit associations : A development perspective. *World Development*, 23(3), 371–384.

¹⁵Karlan, D., Ratan, A.L. & Zinman, J. (2014). Savings by and for the poor : A research review and agenda. *Review of Income and Wealth*, 60(1), 36–78.

volatilité des revenus dans des contextes sahéliens marqués par la fragilisation des capacités étatiques.¹⁶

La troisième fonction est la fonction d'*intelligence économique* évoquée dans le cadre théorique. Les réunions de tontine sont des moments de circulation intensive d'informations économiques : opportunités d'affaires, évolutions des prix sur les marchés locaux, changements réglementaires, réseaux de fournisseurs et d'acheteurs. Pour un jeune entrepreneur qui n'a pas accès aux chambres de commerce ou aux associations professionnelles formelles, la tontine constitue souvent le principal espace de veille économique organisée.¹⁷

Enfin, les tontines jouent un rôle crucial de *constitution du capital social*. La réputation construite au sein d'un groupe de tontine fondée sur la fiabilité des paiements et la qualité des échanges constitue une forme de capital symbolique mobilisable dans des négociations commerciales ou dans des demandes de crédit formel. Anderson et Baland ont montré que la participation à des tontines modifiait significativement les comportements d'épargne à long terme des ménages, notamment des femmes.¹⁸

3.2. Les coopératives d'épargne-crédit : gouvernance économique et apprentissage institutionnel

Les coopératives d'épargne-crédit ou caisses villageoises d'épargne et de crédit (CVEC) dans leur déclinaison la plus répandue dans l'espace CEDEAO constituent un second niveau d'organisation de l'économie informelle des jeunes. À la différence des tontines, qui reposent sur des liens de confiance interpersonnels étroits et des groupes de taille restreinte (généralement dix à trente membres), les coopératives peuvent fédérer des centaines de

¹⁶Wilén, N. (2025). Sahel security crisis and state fragility : Governance challenges in coastal West Africa. *African Security Review*, 34(1), 1–18.

¹⁷Aryeetey, E. (2005). Informal finance for private sector development in Sub-Saharan Africa. *Journal of Microfinance*, 7(1), 13–38.

¹⁸Anderson, S. & Baland, J.-M. (2002). The economics of roscas and intrahousehold resource allocation. *Quarterly Journal of Economics*, 117(3), 963–995.

membres, disposent d'une structure de gouvernance plus formalisée et offrent une gamme de services financiers diversifiée : épargne rémunérée, crédit à taux réduit, assurance informelle, accompagnement à la gestion.¹⁹

Pour les jeunes des zones rurales et périurbaines du Sahel, les coopératives remplissent une fonction particulière d'*apprentissage institutionnel*. En participant à la gestion d'une coopérative en tenant des cahiers de comptes, en délibérant sur l'attribution des crédits, en gérant des conflits entre membres les jeunes acquèrent des compétences de gouvernance économique qui restent rares dans des contextes où l'accès à la formation professionnelle formelle est limité. Les évaluations d'impact des associations villageoises d'épargne et de crédit réalisées par Ksoll et ses collaborateurs ont documenté des effets significatifs non seulement sur les revenus des ménages, mais aussi sur leur capacité à absorber des chocs économiques sans dépendre d'une assistance externe.²⁰

La dimension genrée de ces coopératives mérite une attention particulière. Dans les zones rurales du Togo septentrional, du Burkina Faso et du Mali, les coopératives féminines de jeunes fonctionnent comme des espaces de négociation de l'autorité économique au sein des ménages. Les femmes qui participent à ces structures reportent systématiquement une amélioration de leur capacité décisionnelle concernant les dépenses du foyer, l'éducation des enfants et l'investissement dans leurs propres activités économiques. Cette transformation de l'agentivité domestique, difficile à mesurer avec des indicateurs économiques classiques, constitue l'un des effets les plus durables de la participation à des coopératives d'épargne.

Il convient cependant de ne pas idéaliser ces structures. Les coopératives villageoises font face à des défis significatifs de gouvernance interne : risques de détournement de fonds,

¹⁹CGAP (2017). Financial Inclusion and Development : Recent Impact Evidence. Focus Note 92. Banque mondiale/CGAP, Washington DC.

²⁰Ksoll, C., Lilloër, H.B., Lønborg, J.H. & Rasmussen, O.D. (2016). Impact of village savings and loan associations : Evidence from a cluster randomized trial. *Journal of Development Economics*, 120, 70–85.

tensions entre membres lors des périodes de sécheresse ou de choc sécuritaire, et fragilité des mécanismes de résolution des conflits. Ces vulnérabilités institutionnelles, bien documentées dans la littérature sur les organisations de la société civile en contexte fragile, constituent des limites réelles dont les politiques d'appui aux coopératives informelles doivent tenir compte.

3.3. Les réseaux artisanaux transnationaux : chaînes de valeur par le bas

Le troisième mécanisme que nous examinons est celui des réseaux artisanaux transnationaux. Dans la filière du pagne tissé en Afrique de l'Ouest, les échanges entre artisanes tisseuses du Bénin, les fournisseurs de fil du Burkina Faso, les intermédiaires commerciaux de Côte d'Ivoire et les marchés de distribution au Mali forment des chaînes de valeur transnationales organisées en dehors des cadres institutionnels de la CEDEAO.²¹ Ces réseaux mobilisent des mécanismes de confiance interpersonnels, des normes implicites de qualité et de livraison, et des systèmes informels de crédit commercial entre acteurs qui, parfois, ne se sont jamais rencontrés physiquement.

La demande pour ces produits artisanaux connaît un regain significatif, sous l'effet conjugué de plusieurs dynamiques : l'essor d'une demande diasporique pour des produits culturellement ancrés, la montée d'une identité culturelle africaine portée par les jeunes générations, le développement du tourisme culturel, et l'intérêt croissant des marchés de la mode internationale pour l'artisanat africain.²²²³ Ce potentiel de marché a été identifié par des institutions comme l'ONUDI et la Fondation Mastercard comme un levier de développement économique à fort impact dans les zones rurales où les opportunités d'emploi formel restent rares.

²²UNESCO (2013). Creative Economy Report 2013 : Widening Local Development Pathways. UNESCO/UNDP, Paris.

²³UNCTAD (2018). Creative Economy Outlook : Trends in International Trade in Creative Industries 2002–2015. UNCTAD, Genève.

Cependant, la transition de ces filières d'une économie artisanale de subsistance vers une industrie créatrice de richesse durable bute sur des obstacles structurels précis. L'absence de données macroéconomiques fiables sur la filière, conséquence directe de son informalité, constitue une limite à toute action structurante : sans données, il est impossible de démontrer la viabilité économique du secteur à des investisseurs institutionnels. Le manque de formalisation des entreprises artisanales empêche l'accès aux appels d'offres publics, aux programmes de subvention et aux mécanismes de garantie bancaire. Ce triple constat sur le potentiel économique réel, l'organisation informelle fonctionnelle, mais déconnexion structurelle des circuits institutionnels résume précisément le paradoxe que nous analysons dans la section suivante.

4. La ZLECAf et l'Agenda 2063 face à l'économie informelle des jeunes : trois angles morts

4.1. L'absence de passerelles entre épargne informelle et financement formel des PME jeunes

La ZLECAf constitue le projet d'intégration économique le plus ambitieux de l'histoire du continent africain.²⁴ Son potentiel pour les jeunes entrepreneurs est considérable : en théorie, l'accord ouvre 1,3 milliard de consommateurs à des produits et services qui n'étaient auparavant accessibles qu'à l'échelle nationale. Cependant, les instruments d'accès au marché prévus par la ZLECAf sur les réduction des droits de douane, facilitation du transit des marchandises, reconnaissance mutuelle des normes qui ont été conçus pour des entreprises formellement enregistrées, capables de produire des factures, des certificats d'origine et des déclarations fiscales. Pour les jeunes entrepreneurs qui opèrent dans l'économie informelle, ces

instruments restent inaccessibles non par manque d'ambition, mais par inadaptation structurelle.²⁵

Ce décalage est amplifié par l'absence de mécanismes de transition entre l'épargne informelle accumulée patiemment au sein des tontines et des coopératives et le financement formel des petites et moyennes entreprises. Les banques commerciales d'Afrique de l'Ouest exigent généralement des garanties que les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas fournir : titres de propriété foncière dans des contextes où l'accès à la terre est précaire, historiques de crédit formels inexistant, bilans comptables présupposant une comptabilité formelle que personne n'a appris à tenir. Il existe ainsi un vide institutionnel entre le capital accumulé dans les circuits informels et les instruments de financement formels auxquels la ZLECAf donne accès.

4.2. L'invisibilité des chaînes de valeur artisanales dans les nomenclatures commerciales

Le deuxième angle mort concerne la manière dont les industries culturelles créatives et en particulier les filières artisanales comme le pagnes tissés, la poterie ou la sculpture sont traitées dans les nomenclatures commerciales de la CEDEAO et de la ZLECAf. Ces filières sont soit absentes des systèmes harmonisés de nomenclature douanière, soit classées dans des catégories trop larges pour permettre un suivi statistique cohérent. Cette invisibilité statistique prive les gouvernements de données fiables sur la contribution économique de ces secteurs, ce qui réduit mécaniquement leur poids dans les négociations commerciales régionales.

Pour les industries culturelles créatives, l'UNESCO et la CNUCED ont documenté la sous-estimation systématique de leur contribution économique dans les économies africaines.²⁶²⁷ Cette sous-estimation est en grande partie une conséquence directe de

²⁵Banque africaine de développement (2022). African Economic Outlook 2022 : Financer la reprise et la transformation de l'Afrique. BAD, Abidjan.

l’informalité : si les transactions ne sont pas enregistrées, elles n’apparaissent pas dans les statistiques commerciales officielles. Le résultat est un cercle vicieux : l’informalité engendre l’invisibilité statistique, qui justifie l’absence de politiques de soutien, qui maintient le secteur dans l’informalité.

Dans la filière du pagne tissé, les échanges transfrontaliers informels de fils, de pagnes semi-finis et de produits finis entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali représentent des flux économiques significatifs qui ne figurent dans aucune statistique commerciale régionale. Lorsque ces flux existent à travers des canaux semi-formels, ils sont souvent soumis à des frais de transit informels qui constituent une taxation implicite régressive frappant particulièrement les petites artisanes ne disposant pas des ressources pour formaliser leurs exportations.

4.3. La faible prise en compte du genre dans les instruments d’accès au marché continental

Le troisième angle mort est transversal aux deux précédents : il concerne le traitement du genre dans les instruments opérationnels de la ZLECAf et de l’Agenda 2063. Si les textes fondateurs reconnaissent formellement la nécessité de promouvoir l’autonomisation économique des femmes,²⁸ les mécanismes opérationnels restent largement neutres sur le plan du genre, voire involontairement défavorables aux femmes qui dominent pourtant les secteurs artisanaux et informels.

Cette neutralité apparente masque des inégalités structurelles profondes. Les jeunes femmes qui participent aux filières artisanales d’Afrique de l’Ouest cumulent plusieurs désavantages dans leur accès aux opportunités ouvertes par la ZLECAf : elles ont moins accès à l’information sur les droits et procédures commerciales ; elles sont plus souvent responsables

²⁸Union africaine (2012). Charte africaine de la jeunesse : Rapport de mise en œuvre 2012. UA, Addis-Abéba. Voir aussi Commission de la CEDEAO (2020). Cadre régional de la jeunesse de la CEDEAO 2020–2030.

d'activités de soin non rémunérées qui limitent leur mobilité ; elles contrôlent moins fréquemment les actifs qui serviraient de garantie à un crédit formel ; et elles sont sous-représentées dans les associations professionnelles et les organes consultatifs de mise en œuvre de la ZLECAf.

Des travaux récents sur les transferts monétaires en contexte de crise humanitaire sahélienne illustrent un aspect connexe de ce problème.²⁹³⁰ Ces interventions contribuent à réduire la pauvreté à court terme, mais leurs effets structurels restent conditionnés par l'existence d'opportunités économiques locales et de mécanismes d'accumulation financière. Lorsque ces transferts sont reçus par des femmes participant simultanément à des coopératives d'épargne ou à des filières artisanales, les effets multiplicateurs sont significativement plus élevés pour une interaction que les politiques continentales passent à côté en traitant séparément protection sociale et développement économique.

5. Vers un modèle d'articulation : recommandations pour une gouvernance continentale inclusive

5.1. Un modèle en trois niveaux

L'analyse développée dans les sections précédentes permet de dégager les contours d'un modèle d'articulation entre mécanismes informels de financement et cadres de gouvernance continentaux. Ce modèle repose sur une logique à trois niveaux, correspondant aux trois angles morts identifiés.

Premier niveau :

²⁹Bastagli, F. et al. (2019). The impact of cash transfers : A review of the evidence from low- and middle-income countries. *Journal of Development Effectiveness*, 11(1), 1–30.

³⁰Haushofer, J. & Shapiro, J. (2016). The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor : Experimental evidence from Kenya. *Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1973–2042.

Passerelles financières : Il s'agit de créer des mécanismes institutionnels permettant aux capitaux accumulés dans les circuits informels de servir de base à l'accès au financement formel. Concrètement, cela implique la reconnaissance des historiques de participation aux tontines et aux coopératives comme équivalents fonctionnels d'un historique de crédit formel, la création de fonds de garantie partiels adossés aux actifs collectifs des coopératives, et le développement de produits financiers hybrides adaptés aux flux de revenus irréguliers des jeunes entrepreneurs. Plusieurs expériences menées au Kenya, en Tanzanie et récemment au Ghana par des institutions de microfinance travaillant en partenariat avec des associations villageoises d'épargne offrent des modèles transposables à l'espace CEDEAO.

Deuxième niveau :

Visibilité statistique des filières informelles : Il s'agit de développer des méthodes de collecte et de traitement des données économiques adaptées aux réalités de l'économie informelle dans les industries culturelles créatives. Cela suppose d'investir dans des enquêtes périodiques auprès des ménages artisans, de développer des nomenclatures douanières spécifiques aux produits artisanaux dans le cadre du système harmonisé de la ZLECAf, et de soutenir les organisations de la société civile qui ont développé des méthodes de suivi des flux commerciaux informels transfrontaliers.

Troisième niveau — Sensibilité au genre dans les instruments opérationnels : Il s'agit de réviser les instruments opérationnels de la ZLECAf pour intégrer des mesures correctrices des inégalités de genre identifiées : mécanismes d'accès préférentiel au marché pour les entreprises dirigées par des femmes, critères d'impact genre dans les évaluations des programmes d'appui aux PME, création d'espaces de consultation dédiés aux femmes artisanes dans les organes de mise en œuvre de la ZLECAf, et alignement des politiques commerciales avec les engagements de la Charte africaine de la jeunesse et du Protocole de Maputo.

5.2. Recommandations opérationnelles

Pour l'Union africaine et la CEDEAO : Créer un Fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat informel des jeunes, doté d'une fenêtre spécifique pour les filières culturelles créatives, en capitalisant sur les mécanismes existants comme le Fonds africain de développement des capacités de l'UA. Ce fonds devrait adopter des critères d'éligibilité adaptés aux entreprises informelles, en reconnaissant notamment les attestations de participation aux coopératives d'épargne comme équivalents fonctionnels des garanties bancaires classiques.

Pour les États membres de la CEDEAO : Développer des cadres nationaux de formalisation progressive des filières artisanales, inspirés des expériences de l'ONUDI dans la structuration de la filière poterie en Tunisie. Ces cadres devraient permettre une transition graduelle vers la formalisation en commençant par la reconnaissance légale des coopératives informelles et l'enregistrement simplifié des artisans sans imposer immédiatement les charges administratives qui constituent aujourd'hui le principal frein à la formalisation.

Pour les organisations de développement (UNDP, ONUDI, BAD) : Financer des programmes intégrés articulant explicitement les trois leviers identifiés dans notre analyse : transferts monétaires ciblés (pour la stabilisation des revenus à court terme), renforcement des mécanismes d'épargne collective (pour la résilience financière à moyen terme), et accès aux marchés à forte valeur ajoutée via la ZLECAf (pour l'autonomisation économique durable). L'efficacité de ces trois leviers est multipliée lorsqu'ils sont déployés conjointement.

Pour les organisations de la société civile et les réseaux de jeunes : Investir dans la production de données économiques sur les filières informelles, en développant des méthodologies de suivi adaptées aux réalités de l'économie non enregistrée. Cette fonction de production de connaissance actuellement délaissée aussi bien par les gouvernements que par

les institutions internationales est une contribution essentielle que les organisations de terrain sont les mieux placées pour assurer.

6. Conclusion

Cet article a tenté de démontrer que les mécanismes informels de financement en Afrique de l'Ouest à l'instar des tontines, des coopératives d'épargne-crédit et réseaux artisanaux transnationaux ne constituent pas des anomalies appelées à se résorber avec le développement économique, mais des infrastructures économiques dotées d'une rationalité propre et d'une capacité avérée à produire des effets d'autonomisation pour les jeunes, en particulier pour les jeunes femmes des zones rurales et périurbaines sahéliennes.

La confrontation de ces réalités avec les cadres institutionnels de la ZLECAf et de l'Agenda 2063 révèle trois angles morts persistants : l'absence de passerelles entre épargne informelle et financement formel des PME jeunes, l'invisibilité statistique des chaînes de valeur artisanales dans les nomenclatures commerciales régionales, et la faible sensibilité au genre des instruments opérationnels de l'accord. Ces angles morts ne sont pas des fatalités : ils sont la conséquence d'un manque d'attention aux réalités économiques concrètes dans lesquelles vivent et travaillent la majorité des jeunes d'Afrique de l'Ouest.

Le modèle d'articulation proposé en section 5 offre des pistes concrètes pour combler ces lacunes, en combinant des réformes institutionnelles avec des approches programmatiques intégrées articulant transferts sociaux, épargne collective et accès aux marchés. La mise en œuvre de ces recommandations exige une collaboration entre plusieurs niveaux de gouvernance au niveau continental, régional, national et local qu'une volonté politique de reconnaître que l'économie informelle des jeunes n'est pas un problème à résoudre mais une ressource à mobiliser.

Plusieurs limites de cet article doivent être clairement reconnues. L'absence de données primaires longitudinales sur les tontines et coopératives limite la robustesse empirique de certaines affirmations. Le focus sur l'espace CEDEAO laisse de côté des dynamiques importantes dans d'autres parties du continent. Ces limites définissent précisément l'agenda de recherche que nous entendons poursuivre, en combinant méthodes quantitatives et enquêtes auprès des ménages artisans, analyse des données de programmes humanitaires et méthodes qualitatives comme les entretiens approfondis avec artisanes, observations de terrain dans les filières du pagne tissé pour construire une base empirique solide.

L'enjeu, en définitive, est celui de la cohérence entre les ambitions continentales affichées par l'Union africaine pour une Afrique prospère, inclusive et portée par sa jeunesse et les instruments opérationnels déployés pour les réaliser. Tant que ces instruments ignoreront les architectures économiques dans lesquelles vivent concrètement les jeunes qu'ils prétendent servir, l'écart entre promesse et réalité demeurera le principal obstacle à la transformation économique du continent.

Références bibliographiques

- Anderson, S. & Baland, J.-M.** (2002). The economics of roscas and intrahousehold resource allocation. *Quarterly Journal of Economics*, 117(3), 963–995.
- Aryeetey, E.** (2005). Informal finance for private sector development in Sub-Saharan Africa. *Journal of Microfinance*, 7(1), 13–38.
- Banque africaine de développement** (2022). *African Economic Outlook 2022 : Financer la reprise et la transformation de l'Afrique*. BAD, Abidjan.
- Bastagli, F. et al.** (2019). The impact of cash transfers: A review of the evidence from low- and middle-income countries. *Journal of Development Effectiveness*, 11(1), 1–30.
- Bouman, F.J.A.** (1995). Rotating and accumulating savings and credit associations: A development perspective. *World Development*, 23(3), 371–384.
- Bureau International du Travail** (1972). *Employment, incomes and equality : A strategy for increasing productive employment in Kenya*. BIT, Genève.
- CaLP Network** (2022). *Transferts monétaires à usages multiples : bilan et perspectives*. Groupe CaLP, Londres.

- CGAP** (2017). *Financial Inclusion and Development : Recent Impact Evidence*. Focus Note 92. Banque mondiale/CGAP, Washington DC.
- Commission de la CEDEAO** (2020). *Cadre régional de la jeunesse de la CEDEAO 2020–2030*. CEDEAO, Abuja.
- De Haas, H.** (2021). A theory of migration: The aspirations-capabilities framework. *Comparative Migration Studies*, 9(1), 1–35.
- Ellis, F.** (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press, Oxford.
- Hart, K.** (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.
- Haushofer, J. & Shapiro, J.** (2016). The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor. *Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1973–2042.
- Kabeer, N.** (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Karlan, D., Ratan, A.L. & Zinman, J.** (2014). Savings by and for the poor: A research review and agenda. *Review of Income and Wealth*, 60(1), 36–78.
- Ksoll, C., Lilloër, H.B., Lønborg, J.H. & Rasmussen, O.D.** (2016). Impact of village savings and loan associations: Evidence from a cluster randomized trial. *Journal of Development Economics*, 120, 70–85.
- Lindell, I.** (dir.) (2010). *Africa’s Informal Workers : Collective Agency, Alliances and Transnational Organizing*. Zed Books, Londres.
- Meagher, K.** (2010). *Identity Economics : Social Networks and the Informal Economy in Nigeria*. James Currey, Oxford.
- Nwosu, C., Kollamparambil, U. & Mushongera, D.** (2020). Informal economy and the urban poor in Sub-Saharan Africa. *African Development Review*, 32(S1), S9–S22.
- Scoones, I.** (1998). *Sustainable rural livelihoods : A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies, Brighton.
- Sen, A.** (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- UNCTAD** (2018). *Creative Economy Outlook : Trends in International Trade in Creative Industries 2002–2015*. UNCTAD, Genève.
- UNESCO** (2013). *Creative Economy Report 2013 : Widening Local Development Pathways*. UNESCO/UNDP, Paris.
- Union africaine** (2019). *Accord portant création de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine*. UA, Addis-Abéba.
- Wilén, N.** (2025). Sahel security crisis and state fragility: Governance challenges in coastal West Africa. *African Security Review*, 34(1), 1–18.